

Leuchtturm-Verlag

TU GRAZ

1

55.322

42

Mağlamer, A. Melezinek, S. Incecik (Hrsg.)

Engineering Education in the Third Millenium

Band 2

**Referate des 28. Internationalen Symposiums
"Ingenieurpädagogik '99"**

Leuchtturm-Schriftenreihe Ingenieurpädagogik

Herausgegeben von A. Melezinek

Leuchtturm-Schriftenreihe Ingenieurpädagogik

Herausgegeben von Prof. Dr. Dr. Adolf Melezinek

Band 42

Gülsün Sağlamer, Adolf Melezinek, Selahattin Incecik
(Herausgeber)

**Engineering Education
in the Third Millenium
- Band 2 -**

Referate des 28. Internationalen Symposiums
"Ingenieurpädagogik '99"

ISSN 0724-8873

Leuchtturm-Verlag

UB-TU GRAZ

+F1035210X

BAUINGENIEURE DER ZUKUNFT - DIE ZUKUNFT DER BAUINGENIEURE

Josef Skumautz¹ und Christian Hofstadler² und Günter Gruber³

¹ Institut für Materialprüfung und Baustofftechnologie mit angeschlossener TVFA für Festigkeits- und Materialprüfung,

² Institut für Bauwirtschaft und Baubetrieb

³ Institut für Siedlungswasserwirtschaft und Landschaftswasserbauder Technischen Universität Graz, Austria, EU.

KURZFASSUNG

In diesem Beitrag werden, basierend auf den neuen Studienplänen für Bauingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen vom Herbst 1998 der Fakultät für Bauingenieurwesen der Technischen Universität Graz, die möglichen zukünftigen verantwortungsvollen Einsatzgebiete, Grundbefähigungen und Grundhaltungen der Bauingenieure exemplarisch aufgezeigt, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben.

EINLEITUNG

Von allen Grundbefähigungen und Grundhaltungen des Bauingenieurs, die uns in unserem Studium unsere Lehrer und auch die heutigen Lehrenden immer in der Lehre vermittelt haben und auch heute so praktizieren, ist das Bewußtmachen unseres verantwortlichen Tun und Handelns an vorderster Stelle zu reihen.

Im Gegensatz zu einer natürlichen, vom Menschen unbeeinflussten Landschaft ist die Erhaltung einer sog. Kulturlandschaft zwangsläufig mit technischen Eingriffen verbunden. Naturgemäß verändert auch ein Bauwerk (ein Bedürfnis) unsere Umwelt. Bauingenieure haben u.a. aufgrund vergangener unglücklicher Sünden oftmals den Ruf von „Betonierern“ und „Naturzerstörern“. In der Wiederaufbauzeit nach dem zweiten Weltkrieg - zahlreiche Straßen, Brücken, Wohnhäuser u.s.w. mußten damals möglichst schnell und günstig wieder errichtet werden - wurde nicht immer auf die Natur und unsere Umwelt genügend Rücksicht genommen. Dies ist heute beinahe undenkbar geworden und für unsere Generation ein nicht mehr mögliches Szenario, einerseits bedingt durch fachspezifische und übergeordnete Gesetze, Verordnungen und planungs- und ausführungsbegleitende Kontrollen und andererseits durch uns agierende Bauingenieure selbst, denen das Verantwortungsgefühl für unser Wirken ganz selbstverständlich quasi in die berufliche Wiege gelegt wurde bzw. wird.

TU GRAZ QUALIFIKATIONSPROFIL - WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN- BAUWESEN (TUG, 1998a)

Das Tätigkeitsfeld der Wirtschaftsingenieure für Bauwesen umfaßt aufbauend auf den Grundlagen der Ausbildung zum Bauingenieur in besonderem Maße die organisatorische Umsetzung von Bauwerken von der Planung bis zur Realisierung unter besonderer Berücksichtigung baubetrieblicher und bauwirtschaftlicher Gesichtspunkte. Es handelt sich dabei um die Errichtung von Bauwerken, wie Gebäuden, Brücken, Kraftwerken, Tunnel, Straßen- und Eisenbahnanlagen sowie Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsanlagen.

Weiters umfaßt ihre Tätigkeit gesellschafts- und wirtschaftspolitische Aufgaben in der Planung von Verkehrskonzepten, Energiekonzepten, Ressourcenbewirtschaftung (Recycling, Entsorgung) sowie Fragen der Wirtschaftlichkeit und der Erhaltung und Erneuerung von Bauwerken. Das Beschäftigungsfeld verbindet die allgemeine Bauingenieurtätigkeit mit den spezielleren Aufgaben des Managements, wie Termin- und Kostenplanung, Bauvertragsgestaltung, Vergabe, Bauleitung, Bauaufsicht und Controlling. Die Wirtschaftsingenieurstätigkeit wird ausgeführt in Unternehmen der Bauwirtschaft (Baumanagement, Unternehmensleitung), in der öffentlichen Verwaltung (Behörden, Sondergesellschaften), in Ingenieurbüros (Planung, Bauleitung) und in Lehre und Forschung (Universitäten, Fachhochschulen und bei uns in Österreich auch in Höheren Technischen Lehranstalten für Bautechnik Tiefbau und Hochbau). Der wirtschaftswissenschaftliche Teil in der Ausbildung steigert auch die berufliche Flexibilität für den Einsatz außerhalb der Bauwirtschaft (Konzernmanagement, Unternehmensberatung).

Als Qualifikationserfordernisse für das Tätigkeitsfeld der Wirtschaftsingenieure für Bauwesen können folgende angeführt werden:

- Verständnis der Grundlagen des Bauingenieurwesens und ihre Vernetzung mit rechtlichen, ökologischen, bauwirtschaftlichen und baubetrieblichen Zusammenhängen,
- Fähigkeit zur Entwicklung von Konzepten zur Realisierung und Abwicklung von Bauaufgaben (Realisierungskompetenz),
- Fächerübergreifendes, vernetztes Denken mit vertieftem Bezug auf wirtschaftliche und gesellschaftspolitische Zusammenhänge,
- Fähigkeit, Akzeptanz für Realisierungskonzepte und Bereitschaft zur Kooperation zwischen Beteiligten zu erzielen.

Aus diesem Anforderungsspektrum folgt die Notwendigkeit, den Studienplan auf eine generalistische Bauingenieurausbildung mit starker Vertiefung in rechtlichen, wirtschaftlichen und baubetrieblichen Fächern auszurichten, um den Bezug zwischen Managementaufgaben und technischer Fachkompetenz herzustellen. Besondere Bedeutung kommt in dieser Ausbildung dem Erlernen von Präsentations-, Kooperations- und Umsetzungsstrategien zu, sowie dem Bewußtmachen der Verantwortung und der Notwendigkeit der ständigen persönlichen Weiterbildung.

TU GRAZ QUALIFIKATIONSPROFIL – BAUINGENIEURWESEN (TUG,1998b)

Das klassische Tätigkeitsfeld der Bauingenieure umfaßt das Planen, Konstruieren, Berechnen und Ausführen von Bauwerken und baulicher Infrastruktur, wie oben bereits beispielhaft angedeutet. Neben diesen neu zu errichtenden Bauwerken werden jedoch die Erhaltung, Instandsetzung und Erneuerung von vorhandener Bausubstanz immer bedeutsamer (Baustoffwissenschaften). Einen hohen Stellenwert haben überdies übergeordnete Planungsaufgaben zu Umwelt- und Gesellschaftsfragen, sowie Energie-, Verkehrs- oder Abfallentsorgungskonzepte, unter Berücksichtigung auf deren Umweltverträglichkeit. Diese beruflichen Tätigkeiten werden in den bereits oben genannten Institutionen der freien Marktwirtschaft und des öffentlichen Dienstes (Gemeinde, Land, Bund, EU) ausgeführt. Qualifikationserfordernisse für dieses sehr breite Tätigkeitsfeld der Bauingenieure sind:

- Verständnis der einschlägigen naturwissenschaftlichen Grundlagen und fachbezogenen Grundprinzipien, verbunden mit der Fähigkeit der kurzfristigen Erarbeitung von neuen Wissensbereichen,

- Umsetzung des theoretischen Wissens auf praktische Anwendungen (Abstraktionsfähigkeit),
- Fähigkeit zu fächerübergreifendem, vernetztem Analysieren und Beurteilen, sowie die Fähigkeit, Lösungen zu begründen und nachhaltig zu vertreten,
- Verständnis von wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zusammenhängen und deren Anwendung auf praxisbezogene Aufgabenstellungen (Problemlösungskapazität).

Aus diesem Anforderungsspektrum leitete die Studienkommission für Bauingenieurwesen die Notwendigkeit ab, den Studienplan auf eine universelle, generalistische Ausbildung hin auszurichten, um den wechselnden beruflichen Anforderungen entsprechen zu können. Es folgt daraus auch das Erfordernis, das Grund- und Fachstudium grundlagenbetont und die Vertiefung exemplarisch auf das Methodische auszurichten.

Zugleich soll jedoch auch selbstorganisiertes, zielgerichtetes Lernen und das Bewußtsein für eine persönliche Weiterbildung vermittelt werden.

BEISPIEL AUS DEM BEREICH BAUBETRIEB UND BAUWIRTSCHAFT

Abgesehen von gesetzlichen Bestimmungen (ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, Bauarbeiterschutzverordnung usw.) behيمن Bauingenieure ständig in ihrer Verantwortung die Arbeitssicherheit der Menschen auf der Baustelle. In Bild 1 sehen sie ein einfaches Beispiel einer ordnungsgemäßen Absturzsicherung (Seitenschutz) eines Baugerüstes gemäß Bauarbeiterschutzverordnung.

Bild 1: Absturzsicherung bei Gerüsten (Seitenschutz)

Vom Unfallverhütungsdienst der Allgemeinen Unfall Versicherungsanstalt (AUVA) und vom Arbeitsinspektorat werden derlei und viele andere Sicherheitsaspekte und Bestimmungen

zusätzlich überwacht und im Bedarfsfall auch strenge Strafen wegen eventueller Verfehlungen verhängt.

Wird die Sicherheitstechnik für Menschen (BauarbeiterInnen) allgemein zu wenig beachtet, eventuell in den Bauangebotskalkulationen nicht von Anfang an berücksichtigt (wegen Konkurrenz – bzw. Preiskampf, Preisdruck, Nachlässigkeit), verursacht dieses Manko unter Umständen zusätzliche Kosten, welche die Ausführenden (die Bauunternehmungen) selbst ungedeckt tragen müssen. Die psychologische Wirkung der Vernachlässigung geeigneter Sicherheitsmaßnahmen auf die Arbeitnehmer ist ein nicht zu unterschätzender Faktor. Der Mensch wird unsicher, verhält sich falsch, stürzt z.B. ab und verletzt sich sehr schwer (u.U. Lebensgefahr). Er kann unter Umständen nie mehr arbeiten (volkswirtschaftliche Folgekosten). Diese kritischen Situationen gilt es immer schon vorweg zu vermeiden. Der Mensch steht auch hier im Mittelpunkt der Interessen von uns Bauingenieuren!

BEISPIEL AUS DEM KONSTRUKTIVEN INGENIEURBAU

Ein Träger, daher sein Name, trägt Lasten (Einwirkungen aus dem Eigengewicht der Bauteile und Baustoffe, und Nutzlasten wie z.B. Verkehrslasten von Fahrzeugen, Winddruck und Sogwirkungen, Schnee usw...) mit statischer und dynamischer Wirkung.

Bild 2: Statisch bestimmter Einfeldträger mit lotrechter Einzellast F von oben

Für einen Bauingenieur ist die obige Darstellung ein wesentlicher Sachverhalt und mehr als ein mechanisches Beispiel aus der Physik. Auf bzw. unter diesem Biegebalkenträger bewegen sich Menschen, Tiere Fahrzeuge und der Pfeil als Symbol für die Kraft F bedeutet z.B. 100 kN (Masse 10 Tonnen). Hinzu kommt noch das Eigengewicht des Balkens selbst. Der Statiker ermittelt in seiner Arbeit die Schnittkräfte (Widerstände für Gleichgewicht) in Form von Momenten, Quer- und Normalkräften. Unter Berücksichtigung der Balkenquerschnittsgeometrie und Einwirkungsvergrößerungsfaktoren (Sicherheitsbeiwerte) berechnet er die vorhandenen Spannungen im Tragwerk und vergleicht diese Istwerte mit den zulässigen maximalen Sollwerten (durch Sicherheitsbeiwerte verminderte Materialkennwerte), die wiederum die Materialprüfung der Baustoffe liefert, wie zum Beispiel die Biegezug-, Druck-, Zug- und Scherfestigkeiten. Dabei gilt es natürlich auf der einen Seite den Bruch, das vollkommene Versagensereignis, zu vermeiden, auf der anderen Seite können jedoch auch unzulässige Durchbiegungen und Verformungen vor dem eigentlichen

Totalversagen die sogenannte Gebrauchstauglichkeit des Bauteiles oder des gesamten Bauwerkes einschränken.

Den Festigkeiten schenkt der Bauingenieur in erster Linie seine Aufmerksamkeit, denn unsere Bauwerke sollen niemanden auf den Kopf fallen. Aber auch die Dauerstandfestigkeiten (Lebensdauer) und die Widerstände gegenüber Umwelteinflüssen (Frost, aggressive Stoffe, Korrosionserscheinungen u.v.a.m.) sind ein wesentliches Gedankengut für uns Bauingenieure im verantwortungsvollen Gestalten unserer Umwelt. Die Ästhetik unserer Bauwerke versteht sich von selbst.

BEISPIEL NATURNAHER WASSERBAU (Skumautz,1995)

Wer kennt sie nicht die vollkommen begradigten betongebetteten Fließgewässer in unseren europäischen Kulturlandschaften. Aber die Zeiten haben sich verändert, heute gibt man sehr viel Geld aus, um diese „Schnellstraßen“ für das Wasser wieder zurückzubauen, sie zu renaturieren. Der Hochwasserschutz, die Grundvoraussetzung dafür, das gewässernahe Bereiche überhaupt besiedelt werden können, darf dabei jedoch für diese Gebiete nicht verloren gehen.

Natürliche Mäandrierungen von Fließgewässern müssen erst wieder initiiert werden. Die Ökologie weist uns dabei den Weg und ist heute zum fixen Bestandteil jeder Ingenieursausbildung geworden. Das Wissen um die Lebensgemeinschaft von Mensch, Tier und Pflanze bestimmt viele Projektabläufe. Für große Projekte (Eisenbahn, Flußbau, Kraftwerksbau, Straßenbau usw.) ist in Österreich seit einigen Jahren eine sogenannte Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchzuführen. Daran führt mittlerweile kein Weg mehr vorbei. Bild 3 zeigt ein ökologisch gestaltetes, gegliedertes Flußprofil. Das Ziel dieser Querschnittsgestaltung ist, eine möglichst hohe strukturelle Vielfalt zu schaffen bzw. zu erhalten (ökologische Nischen, Flachwasserzonen, Insel, Verlandungsbereiche).

Bild 3: Gegliedertes Flußgerinne

Daneben muß das Profil jedoch auch der mit dem natürlichen Abflußgeschehen einhergehenden Dynamik (Sekundärströmung, Anprall- und Gleitufer, Dissipationsstrecken) standhalten können. Die Fauna und Flora wird in qualitativer Hinsicht erhalten bzw. verbessert. Bei Neubepflanzungen sollten vorwiegend einheimische, standortgerechte

Pflanzen verwendet werden. Die zur Sicherung des Flußprofils erforderlichen Wasserbausteine sollten aus dem geologischen Umfeld des Gewässers entnommen bzw. abgebaut werden. Ein derart gestaltetes Gerinne kann nach Fertigstellung und Renaturierung weitestgehend sich selbst überlassen werden. Der naturnahe Wasserbau ist heute auf der einen Seite eine konstruktive, hydraulische Bauingenieuraufgabe (hydraulische Bemessung der Gerinne, Sicherstellung des Hochwasserabfuhrvermögens), auf der anderen Seite eine Interaktion mit verschiedenen anderen Fachdisziplinen (Ökologie, Biologie), die alle gemeinsam letztendlich die Verantwortung gegenüber unserer Natur und unserer Nachwelt sehr gut widerspiegeln.

Damit möchte ich meine Ausführungen über das verantwortungsvolle, vielfältige Aufgabengebiet von Bauingenieuren beschließen und hoffe dem Auditorium einen kleinen Einblick in die Schaffenswelt von uns Bauingenieuren in einer sich rasch verändernden Umwelt gegeben zu haben – es sind dem Grunde nach keine leichten Aufgaben, aber wir nehmen die Herausforderungen traditionsgemäß motiviert wahr und bewältigen sie in der Regel auch.

LITERATUR

1. TU Graz (TUG): 1998a, Fakultät Bauingenieurwesen , Studienplan für die Studienrichtung Wirtschaftsingenieurwesen-Bauwesen
2. TU Graz (TUG):1998b, Fakultät Bauingenieurwesen , Studienplan für die Studienrichtung Bauingenieurwesen
3. Skumautz .: 1995, Tieferlegung Vordernbergerbach/Leoben in Styria, Austria, Diplomarbeit, TU Graz